

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

SIMSIZ SENSOR TARMOQGA BO‘LADIGAN DOS HUJUMLAR TADQIQI

¹Olimov Iskandar Salimboyevich, ²Korabayev Eldor Alijonovich,
³Jafarov Muzaffar Muxtorjon o‘g‘li

^{1,2,3}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

iskandar.olimov@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Simsiz sensor tarmoq, uning xavfsizligiga ta’sir qiluvchi omillar, unga bo‘ladigan DoS hujumlar va ulardan himoyalash bo‘yicha tafsirlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Simsiz sensor tarmoq (Wireless sensor network, WSN), xizmatdan voz kechishga undash (Denial of Service, DoS).

Simsiz sensor tarmoq millionlab sensor qurilmalaridan tashkil topgan bo‘lib, bu sensor qurilmalar ixtiyoriy sensor maydonlarga joylashtiriladi va ular orqali ma’lumotlarni to‘plash, asosiy stantsiyalar (base stations)ga yuborish funksiyasini bajaradi. Sensorlar odatda to‘rt qismdan iborat bo‘lib ular quyidagilardir: sezuvchi (sensing), qabul qiluvchi (transceiver), ishlov berish (a processing portion), quvvat (power) [1]. Ko‘plab simsiz sensor tarmoqlar yana quyidagi element qismlaridan iborat bo‘lishi mumkin. Ular quvvat generatori (power generator), harakatga keltirish (a mobilizer unit), joylashuvni topuvchi (location finder) kabi qismlarini o‘z ichiga olish mumkin. Odatda sezuvchi (sensing) qism ikkita qism tizimlaridan iborat sensor va analog signaldan raqamli signalga o‘tish (analog to digital converts (ADC)). Sezuvchi sensorlar boshqa sensor tugunlariga analog signalni raqamligga o‘tkazish va unga teskari jarayonlarni amalga oshiradi. Qabul qiluvchi (transceiver) ma’lum portlardan foydalanish huquqi bo‘lganda mavjud boshqa tarmoqlarga Internet orqali ulanishni ta’minlab beradi. Quvvat manbasi eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi.

WNSda hujumlardan himoyalashda kriptografiyaning standart usullaridan foydalaniladi. Ko‘plab hujumlar odatda tarmoq foydalanuvchanligiga qaratilgan bo‘ladi. Misol uchun DoS, xizmatning yaxlitligiga qaratilgan hujum sifatida yashirin hujumlar (Stealthy attacks). An’anaviy tarmoq hujumlari paketlarni o‘zgartirish (packet modification), yolg‘on axborot innektsiyasi (false data injection), eshitish/ tinglash (eavesdropping) kabilardir.

An'anaviy kriptografik algoritmlarni qo'llash orqali Buyumlar Interneti xavfsizlik muammolarini yechim bo'lmaydi. Misol uchun ko'plab hujumlar asirga olish (capturing), tinglash (eavesdropping), fizikaviy hujum (physical attack), xizmatdan voz kechishga undash (denial of Service, DoS, distributed denial of Service, DDoS), hujumni takrorlash(replay attack), sniffing kabi hujumlar. Buyumlar Interneti qurilmalar o'rtasida o'zaro aloqa ta'minlash jarayonida turli xildagi xavflarni yuzaga keltiradi.

1-jadval

WNSni xavfslik darajasiga ta'sir qiluvchi omillar

WNSni xavfslik tizimining yuqori darajada emasligiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida quyidagilarni aytish mumkin	<i>Quvvatni chegaralanishi (Power limitations)</i>	WNSda yetarlicha kuchli xavfsizlik mexanizmi qo'llashni imkoni mavjud emas chunki ko'p quvvat manbai kerak bo'ladi.
	<i>Xotiradagi chegaralanish (Memory limitations)</i>	WNS xavfsizligini ta'minlashda kuchli kompleks algoritmdan foydalanish va undan samarali foydalanish uchun talab etiladigan xotira bo'lishi lozim hisoblanadi.
	<i>Simsiz sensor tarmoqlariga bo'ladigan hujumlar (Wireless sensor network)</i>	WNSga bo'ladigan Dos, Wormhole, Sybil, Hello flood, Sinkhole, Clone, Jamming, Tampering hujumlari mavjud. Ular haqida ma'lumot 2-jadvalda berilgan.

Xizmatlarni rad etishga undash (Denial of services, DoS). Bu hujumlari turli usullarni qo'llash orqali WSN tizimini foydasiz amallarni bajarishga majburlab tizimni sifatsiz sifatida ko'rsatadi. DoS odatda axborotni maxfiyligiga yoki butunligiga nishon qilmaydi ammo, tizimni foydalanuvchanligini nishon qiladi.

Tarmoq sathidagi hujumlar. Tarmoq sathi asosan marshurutlash vazifasini bajaradi [2]. Tarmoq sathiga bo'ladigan hujumlar sifatida spoofed routing information hujumini hamda wormhole, hello flood, acknowledgment spoofing kabilarni aytish mumkin.

Soxta marshurutlash ma'lumotlari hujumlari. Bu hujum asosan tarmoq orqali ma'lumot almashinuv davomida marshurutlash ma'lumotlarini yo'q qilishga qaratilgan hisoblanadi. Hujumchi tomonidan so'rovlar ketma-ketligini takror-takror yuborish orqali tarmoqdagi axborotlarni sohtalashtirish, o'zgartirish kabi imkoniyatlarga ega bo'ladi [3]. Bu kabi hujumlarga misol sifatida marshurutlash halqalarini (routing loop), marshurutlash uzunligini o'zgartirish (changing the routing length), yolg'on habarlarni

xosil qilish (creating fake blunder message), tarmoqni bo‘lishni (division of the network) keltirish mumkin.

Tanlangan yo‘naltiruvchi hujumlar. Ko‘p tarmoqli tizimlarda asosan tanlangan tugunlar uchun aniq belgilangan xabarlar yuboriladi va bu orqali tizimni ishlash faoliyatini yaroqsiz holga keltiriladi.

Chuqur hujumlar. Bu hujumda, zararli tugun yoki qo‘shni tugunlardagi qurilmalarda qo‘shimcha hisoblash quvvati, energiya va kommunikatsiya quvvati bilan yuzaga kelgan muammolardan foydalangan holda so‘rovlar yuboraladi [2,3]. Bu kabi amallarni bajarish ma‘lumotlar oqimini ortib borishiga sabab bo‘ladi.

Sybil hujumlari. Bu hujumda, Buyumlar Interneti tizimga Sybil tuguni yoki bir nechta qonuniy foydalanuvchi sifatida ko‘rsatiladi. Bu ishni bajarish orqali haqiqiy foydalanuvchilarga yolg‘on axborotlar yuboraladi, undan tashqari axborotlarning butunligini buzish, xatoliklarga chidamli dasturlarni ishdan chiqarish, WNSdagi axborot manbalarini yo‘q qilish kabi maqsadlar qilanadi.

Qurt teshigi hujumlari. Qurt teshigi hujumining asosiy vazifasi hujumchi tomonidan tugun tunnel/link hosil qilgan holda o‘zi uchun eng yaqin masofada joylashgan tugunlar uchun o‘zini qonuniy foydalanuvchi tugun sifatida namoyon qilish va aloqa hosil qilish. Buning natijada qo‘shni tugun haqidagi ma‘lumotlarni monitoring qilish imkoniyatiga ega bo‘lanadi [2,3].

Qoratuynuk hujumi. Bu hujum, butun tarmoq trafiginu qonuniy mavjud bo‘lgan tugunga emas boshqa tarmoq tuguniga yo‘naltirish orqali amalga oshiriladi. Bunday holat paketlar to‘xtab qolishigagina olib kela qolmay, ko‘plab axborotlar oqimini yo‘qolishiga ham sabab bo‘ladi.

Kulrang tuynuk hujum. Bu hujum qora tuynuk hujumiga o‘xshash funksiya bajaradi ya‘ni tanlab olingan paketlarni to‘xtatib qoladi.

Salom toshqin hujumlari. Bu hujumda, yomon niyatli hujumchi o‘zi uchun qo‘shni tugunlarga juda ko‘plab xabarlarni yuborish orqali ohir oqibat WNSning hamma tugunlarini ishlash faoliyatini ishdan chiqarishga olib keladi.

Qabul qiluvchilarni aldash hujumlari. WNS tarmoq marshrutlaridagi paketlar haqidagi ma‘lumotlarni qo‘shni tugunlarga yolg‘on ma‘lumotlar bilan to‘ldirgan holda uzatish jarayoni tushuniladi [1,2,3].

Bu hujumdan samarali himoyalani sh yo‘li sifatida kriptografik shifrlash algoritmlari va qulay autentifikatsiyalash usullaridan foydalanish tafsiya etiladi.

Carousel hujumi. Bu hujum, yomon niyatli shaxs tarmoq bo‘lyab paketlar yuboradi va bu orqali routing halqasini (routing loop) ochishga harakat qiladi.

Cho‘zish hujumlari. Bu hujum, tugunlar orasidagi aloqalarni uzish hisoblanadi.

Jellyfish hujumi. Bu hujum, tugunlarni obro‘ysizlantirish uchun tarmoq trafiginu harakat tezligini kamaytiradi.

Vampire hujumi. Bu hujum DoSni bir ko‘rinishi bo‘lib, yuqori hajmdagi energiyalarni sarflash orqali tarmoq faoliyatini buzishga qaratiladi.

Charchagan. Bu hujumni bajarishda hujumchi to‘xtovsiz qo‘shilish(join) so‘rovlarini yuboradi bu orqali boshqa tugunlardan katta energiya sarfini talab etadi.

2-jadval

DoS hujumlariga qarshi choralar

Hujum turlari	Qarshi choralar
<i>Soxta marshrutlash ma'lumotlar hujumlari</i>	Bu hujumdan himoyalashda autentifikatsiyalash usul va vositalaridan foydalanish lozim.
<i>Tanlangan yo'naltiruvchi hujumlar</i>	Bu hujumdan himoyalash uchun vektorni qo‘llab-quvvatlash mashinalaridan (Support Vector Machines) foydalanish va paket tartib raqamlarini doimiy tekshirilishi talab etiladi.
<i>Sybil hujumlari</i>	Bu hujumdan himoyalash uchun autentifikatsiyalash va ochiq kalitli shifrlash algoritmlaridan (garchi ochiq kalitli shifrlash algoritmlaridan foydalanish WNS uchun qimmat bo‘lsa ham) foydalanish talab etiladi. Undan tashqari autentifikatsiyalash va identifikatsiyalashni samarali usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
<i>Chuqur hujumlar</i>	Bu kabi hujumlardan himoyalashda xavfsizligi yuqori bo‘lgan protokollardan foydalanish maqsadga muvofiq.
<i>Qurt teshigi hujumlari</i>	Bu hujumdan samarali himoyalash uchun marshrutni tanlash jarayonida qo‘llaniladigan xavfsizlik choralarini takomillashtirish orqali himoyalash imkoniyati mavjud bo‘ladi.
<i>Qoratuynuk hujumi</i>	Bu hujumdan himoyalash uchun Xavfsizlikdan xabardor marshrutlash (Security Aware Routing, SAR) foydalanish zarur.
<i>Kulrang tuynuk hujum</i>	Bu hujumdan AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector) protokolidan foydalanish orqali himoyalash mumkin.
<i>Carousel hujumi</i>	Bu hujumdan himoyalashni asosiy choralar sifatida MDSDVdan (Modified Destination Sequenced Distance Vector) foydalanish va routing loopni keltirish mumkin.
<i>Cho‘zish hujumlari</i>	Bu hujumdan himoyalash uchun RSA 128 bit foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

<i>Jellyfish hujumi</i>	Bu kabi hujumdan himoyalaniş uchun xavfsizlik sxemalaridan foydalanish yaxshi natija beradi.
<i>Vampire hujumi</i>	Bu hujumdan himoyalaniş uchun VSP(Valuable Secure Protocol), EWMAdan (Energy Wight Monitoring Algorithm) foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
<i>Charchagan</i>	Bu hujumdan himoyalaniş uchun tezlikni chegaralash usulidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Buyumlar Internetini rivojlanib borishi o‘znavbatida ularga bo‘ladigan hujumlar soni ortib borishiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu maqolada WNSning xavfsizlik tizimiga ta’sir qiluvchi omillar, WNSlarga bo‘ladigan DoS hujumlari va ulardan himoyalaniş bo‘yicha tafsiyalar berilgan. Bo‘lishi mumkin bo‘lgan hujumlardan samarali himoyalanişda mavjud xavfsizlik protokollarini tarkibdagi shifrlash algoritmlarni takomillashtirish holda himoyalaniş mumkin. Undan tashqari autentifikatsiyalash samarali usullaridan foydalanish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Olimov I.S., Boriyev Y.A., Sadikov M.A., Khamidov SH.J. (2020, November). Internet of things architecture and security challenges. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
2. Deebak B. D., Al-Turjman F. A hybrid secure routing and monitoring mechanism in IoT-based wireless sensor networks //Ad Hoc Networks. – 2020. – T. 97. – C. 102022.
3. Thomas D., Shankaran R. A secure barrier coverage scheduling framework for WSN-based IoT applications //Proceedings of the 23rd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems. – 2020. – C. 215-224.
4. Alshambri H. et al. Cybersecurity attacks on wireless sensor networks in smart cities: an exposition //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. – 2020. – T. 8. – №. 1.
5. Galeano-Brajones J. et al. Detection and mitigation of dos and ddos attacks in iot-based stateful sdn: An experimental approach //Sensors. – 2020. – T. 20. – №. 3. – C. 816.